

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO NO CENTRO DO RECIFE: CONJUNTO MODERNO DA BOA VISTA

Documentar. Preservar. Conservar. O patrimônio moderno e seus usos e reusos

SILVA, VANESSA.

1. *Graduação - UFPE, Centro de Artes e Comunicação – CAC Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife, Brasil. E-mail: vanessadayane16@gmail.com*

NASLAVSKY, GUILAH.

2. *MDU - UFPE, Centro de Artes e Comunicação - CAC Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife, Brasil. E-mail: guilah14@gmail.com*

RESUMO

O presente artigo é fruto de um trabalho de conclusão de curso, que estuda a problemática de conservação de edifícios modernos situados na região central do bairro da Boa Vista, na cidade do Recife em Pernambuco. Com o intuito de apresentar a significância enquanto conjunto arquitetônico, foram identificados edifícios com características semelhantes da arquitetura moderna, que fazem parte de um contexto de produção com adaptação da cultural local. Esse patrimônio edificado no centro, carrega forte identidade na história da capital pernambucana, devido ao seu valor histórico cultural agregado ao desenvolvimento da cidade no período moderno e, atualmente, transformações em sua arquitetura, ameaçam apagar registros que fazem parte da memória e da construção social do movimento moderno na cidade. Para entendimento da inserção do conjunto na malha urbana, é apresentado o contexto de surgimento do edifício vertical no centro, a partir da década de 50. Além disso, é colocada a situação atual de proteção da área estudada, a partir da compreensão dos instrumentos de legislação municipal, como os Planos de Preservação dos Sítios Históricos que existiram na proteção do patrimônio histórico para o bairro, bem como é descrito a Zona Especial de Proteção Histórica do bairro - ZEPH-08, para incitar a reflexão e o debate da necessidade de salvaguardar exemplares dessa arquitetura na problemática de conservação local.

Palavras-chave: Conservação; conjunto moderno; Boa Vista.

Conservação de conjuntos urbanos modernos

Embora tenha sido listada como patrimônio da humanidade em 1987, a cidade de Brasília concebida em 1957, é uma exceção frente ao imenso número de conjuntos urbanos modernos desprotegidos, reforçando a tese de que o patrimônio moderno necessita ser urgentemente protegido diante da constante atentados a sua destruição.

“No entanto, apesar dos esforços iniciais para proteger e conservar os lugares mais icônicos da era moderna, foi só na década de 1990 que a conservação do patrimônio moderno emergiu como uma área distinta de prática. Aquela década testemunhou intensa atividade de um grupo crescente de praticantes para tratar da conservação do patrimônio do século XX e, no início do século XXI, várias organizações governamentais e não governamentais estavam focadas neste trabalho”. (MACDONALD, 2013).

Como também, vale salientar que é só:

“Na década de 1990, organizações profissionais, agências de patrimônio do governo na Europa e América do Norte, (...) organizaram conferências e workshops e publicaram publicações sobre questões técnicas; esses esforços contribuíram para a prática internacional”. (MACDONALD, 2013),

Além do DOCOMOMO¹, fundado em 1988, apenas no início dos anos 2000 foi organizado “o Comitê Científico Internacional do ICOMOS² dedicado ao Patrimônio do Século XX”, com intuito de lançar “um programa de proteção a sítios ameaçados e significativos do século XX” (Idem, 2013).

Não obstante, nas duas últimas décadas, algumas iniciativas pioneiras internacionais foram implementadas no sentido de reverter essa condição, sobretudo no que concerne ao reconhecimento de espaços urbanos modernos, objeto de estudo deste trabalho. E as iniciativas pioneiras ocorreram tais como o reconhecimento do conjunto arquitetônico composto por mais de 4.000 edifícios, a “cidade branca” de Tel

¹ Docomomo International é uma organização sem fins lucrativos dedicada à documentação e conservação de edifícios, locais e bairros do Movimento Moderno. Fundada em 1988 por Hubert-Jan Henket, arquiteto e professor, e Wessel de Jonge, arquiteto e pesquisador, na Escola de Arquitetura da Universidade Técnica de Eindhoven, Holanda. Em 2002, o secretariado da Docomomo International mudou-se para Paris e foi hospedado pela Cité de l'Architecture et du Patrimoine no Palais de Chaillot. A presidente e a secretária geral foram Maristella Casciato, arquiteta e historiadora da arquitetura e Émilie d'Orgeix, historiadora da arquitetura, respectivamente, com Anne-Laure Guillet sendo diretora. Em janeiro de 2010, a secretaria da Docomomo International se mudou para Barcelona, hospedada pela Fundação Mies van der Rohe. Atualmente a instituição Docomomo International está alojada em Lisboa, no Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa. A secretária geral é Ana Tostões, arquiteta (ESBAL, 1982), historiadora da arquitetura (UNL, 1994), membro da Docomomo Ibérico e Professora Catedrática do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa. Disponível em <https://www.docomomo.com/about/organization> (tradução nossa). Acesso em: 20 de junho de 2021.

²ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, é uma organização não governamental global associada à UNESCO. Sua missão é promover a conservação, proteção, uso e valorização de monumentos, complexos de edifícios e sítios. Disponível em <https://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/icomos-mission> (tradução nossa). Acesso em: 20 de de junho de 2021.

Aviv, como patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO em 2003, que sintetiza traços da arquitetura moderna, em estilo arquitetônico da Bauhaus, com cores brancas, volumes puros e retilíneos, essa conjunção de elementos e similaridade elevou a necessidade de conservar este conjunto, devido a sua história e significância e por representarem a tradição da Bauhaus na cidade.

Ainda, conforme Albuquerque (2008) o Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco elevou seis conjuntos habitacionais da modernidade berlinense, construídos entre 1913 e 1934, ao status de patrimônio cultural da humanidade. Evidenciando a importância do patrimônio moderno do século XX e também apontando para a importância de se proteger conjuntos habitacionais operários.

Figura 01: Região tombada (azul claro), cidade branca - Tel Aviv, 2017.
Fonte: WHC Unesco e website segue viagem³, com edição das autoras, 2021.

No contexto nacional, embora Brasília tenha sido inscrita como patrimônio urbano (1987) e Pampulha inscrita em 2016, como afirma Nascimento (2007) é necessário valorizar o patrimônio moderno construído entre 1930-1964, sobretudo esse das vilas operárias, que por ser habitação popular e construído para classes menos favorecidas, ainda não havia sido reconhecido no Brasil, assim como o conjunto moderno da

³ Disponível em: <<https://www.segueviagem.com.br/geral/conheca-historia-de-tel-aviv-atraves-de-sua-arquitetura/>>. Acesso em: 18 de Maio de 2021.

Boa Vista, apresentado neste trabalho no próximo tópico, composto por edifícios de habitações comuns características do cotidiano da área central da cidade do Recife.

O cotidiano contemporâneo das cidades, principalmente nas metrópoles, contempla diversos exemplares da arquitetura moderna, que por vezes, são despercebidos ou sequer são distinguidos de construções contemporâneas. Entretanto, salvaguardar essa arquitetura é também defender a diversidade arquitetônica da cidade⁴, conforme Amorim (2007, p. 18):

A razão é aquela já indicada: a preservação de uma cultura arquitetônica e de todas as manifestações humanas abrigadas, reveladas e simbolizadas por ela. Dessa forma, as cidades poderão revelar as diversas temporalidades vividas, impregnadas na matéria própria da arquitetura.

Com isso, entende-se a necessidade de defender a permanência dessa arquitetura para a sociedade. Apesar disso, a questão é: como conservá-la? Acredita-se que a arquitetura moderna não requer uma nova teoria contemporânea da conservação, contudo, devido às suas especificidades, é necessário reflexões cautelosas para que ações tenham como base uma análise específica e não generalizada, visto que, novos desafios são postos por essa arquitetura, e eles precisam ser entendidos antes de qualquer intervenção.

Entretanto, identificar e reconhecer traços da arquitetura moderna dentro de um contexto urbano é um processo necessário como etapa inicial de conservação.

“Nossas sociedades ainda não consolidaram a ideia de que a arquitetura moderna é um produto cultural e que deve ser protegida para as gerações futuras” (MOREIRA, 2010, p. 5). Esse entendimento de herança cultural nossa, em relação ao patrimônio moderno, é essencial para a construção de uma visão coletiva que busque conservar obras modernistas.

Esse texto pretende identificar a significância do conjunto moderno do bairro da Boa Vista no Recife construído entre (1950-1974) com imóveis de habitação privada construída para classes médias no centro, bem como de uso misto que ocuparam áreas centrais e que ao nosso ver têm características comuns cuja repetição e identidade cultural fazem dele um conjunto passível de ser conservado e de importância para a cidade como patrimônio urbano da cidade do Recife.

Conjunto moderno da Boa Vista

No estado de Pernambuco, cidade do Recife, o bairro da Boa Vista recebeu um processo de expansão a partir de modificações ocorridas atreladas à necessidade de atingir o progresso com intervenções de caráter moderno. Em razão disso, na década de 50, a presença da arquitetura moderna se tornou mais evidente no

⁴ Em Recife, apenas cinco obras modernas são consideradas Imóvel Especial de Preservação (IEP), segundo Freitas e Smith (2009) sendo elas: a Reitoria da UFRPE, Hospital da Brigada Militar, Escola Sylvio Rabello, Edifício Califórnia, Edifício Acaiaca e o Edifício Barão do Rio Branco.

bairro, visto que, as construções nasceram junto com a efervescência do mercado imobiliário local, através do processo de valorização fundiária e verticalização (SOUZA et al., 2004).

A construção de edifícios verticais se insere em um momento considerado fenômeno de renovação das áreas centrais nas principais cidades da América Latina, que decorrem de transformações urbanas, a partir da expansão de áreas, elevação do crescimento demográfico e novas legislações no uso e ocupação do solo, que incentivam a verticalização (SOBREIRA 2019; LEAL 2019).

Residir em edifícios altos, para a época, era símbolo de adesão a modernidade, “morar em apartamento e em edifícios em altura, passa a ser, principalmente a partir do início do século 20, sinônimo de progresso em todas as grandes cidades do mundo” (SOUZA et al., 2004).

E conforme Sobreira e Leal (2019, p. 15):

A construção dessa paisagem se deu a partir de novas normas estabelecidas pela legislação, que incentivavam a verticalização da Região Central e o desenho de edifícios com diferentes soluções tipológicas, além da incorporação de comércio e escritórios nos programas habitacionais. As inovações tecnológicas também contribuíram para a modificação da paisagem, pois proporcionou uma otimização no aproveitamento dos lotes urbanos através da sobreposição de pavimentos.

Em Recife, alguns decretos da legislação municipal também impulsionaram a verticalização. Em 1936, é instituído o Novo Regulamento de Construções, que permitiu maior adensamento nas áreas centrais e menor nas áreas periféricas, estabelecendo gabaritos, alinhamentos, volumetria, zoneamento e restrições estéticas. Em 1938, o Decreto 75° estende o gabarito para áreas reformadas e em 1953, é elaborado um novo código de obras (Lei nº2.590) que estabelece normas que regulam e aceleram a verticalização, principalmente no centro (NASLAVSKY, 2013).

Diante desse cenário favorável para construções verticais na cidade, e com intenção lucrativa, o mercado imobiliário enxergou como solução barata e prática para pequenas famílias e jovens solteiros, a ideia da tipologia de habitação mínima, de promoção privada, geralmente apresentada como “kitchenettes”, sendo o apartamento com menos espaços, repartido em ambientes essenciais: quarto-sala, cozinha e banheiro (FERNANDES, 2019).

Dessa forma, o centro e o litoral da cidade foram visados pelo setor com a intenção de vender o novo ideal de morar na cidade moderna: edifícios verticais de habitação mínima, e em sua maioria de uso misto, sendo o responsável por proporcionar mais comodidade aos moradores devido à possibilidade de usufruir dos serviços no mesmo edifício de residência. Com isso, foram lançados à venda diversos apartamentos como parte do programa proposto pelos edifícios verticais.

Figura 02: Avenida Conde da Boa Vista.
Fonte: IBGE, década de 50.

Figura 03: Lançamento de edifícios verticais no centro.
Anúncio do Edifício AIP. Fonte: Diário de Pernambuco,
década de 60.

No caso da Boa Vista, a inserção desses edifícios se concentrou na área de entorno da Avenida Conde da Boa Vista, configurada como principal corredor de transportes de ligação entre centro e subúrbio, com seus lotes lindeiros caracterizados por edifícios de uso misto, representantes da arquitetura moderna.

A tipologia de uso misto: com adoção do térreo para uso comercial e os pavimentos superiores destinados a uso habitacional, configurou o bairro como uma das principais centralidades de comércio da cidade. A inserção desse conjunto na malha urbana do bairro é fortemente presente na paisagem arquitetônica do centro.

Com diferentes tipologias e variação de usos entre: habitação, comércio e misto, sendo predominante o uso misto, com aproveitamento do térreo como pavimento vazado, a circulação de pedestres se torna atraente para a comercialização das lojas, além de que fortalece a dinâmica espacial entre edifício (espaço interior) e rua (espaço exterior).

Figura 04: Edifícios modernos na Avenida Conde da Boa Vista.

Fonte: Diário de Pernambuco⁵ (2020) e Jornal do Commercio⁶ (2019).

Este conjunto moderno é constituído por diferentes traços da arquitetura moderna pernambucana, que enquanto conjunto possuem relevância para a conservação do patrimônio moderno local, como parte do acervo da produção modernista em um dos principais bairros do centro da cidade.

Dessa forma, foram identificados nessa região central, edifícios que surgiram nesse contexto citado acima. O mapeamento⁷, realizado a partir de um trabalho de conclusão de curso⁸, e apresentado abaixo, ressalta a existência desses edifícios construídos entre 1950-1974, em sua maioria no bairro da Boa Vista e em suas proximidades (bairro da Soledade e bairro de Santo Amaro), com elementos arquitetônicos, soluções espaciais e técnicas construtivas semelhantes, dentro do recorte temporal com base na época de grandes construções de arquitetura moderna vertical, conforme análise da bibliografia local (NASLAVSKY, 2012).

⁵ Disponível em:

<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2016/06/duplicacao-da-avenida-conde-da-boa-vista-completa-70-anos.html>. Acesso em: 17 Maio de 2020.

⁶ Disponível em:

<https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/mobilidade/2019/04/01/as-polemicas-do-projeto-de-requalificacao-da-avenida-conde-da-boa-vista>. Acesso em: 17 de Maio de 2020.

⁷ A identificação inicial desse conjunto surgiu a partir da observação de uma das autoras ao transitar com frequência por esses bairros e observar a forte presença desses edifícios de arquitetura modernista nesta região central, com poucos exemplares desse conjunto identificados em bibliografia local.

⁸ SILVA, Vanessa. Conservação do patrimônio moderno no bairro da Boa Vista: um olhar sobre o Edifício Pirapama. Trabalho de Conclusão de Curso, 2021. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco.

Figura 05: Recorte da Boa Vista e edifícios modernos identificados.

Fonte: Google Earth, acervo e edição, Silva (2020).

Figura 06: Edifícios modernos situados na Boa Vista e proximidades, eixo da Avenida Conde da Boa Vista margeado pela maioria dos edifícios identificados.

Fonte: Google Earth, acervo e edição, Silva (2020).

<p>Edifício União Construção: 1956 Uso Residencial</p>	<p>Edifício Pirapama Construção: 1961 Uso misto</p>	<p>Edifício Walfrido Antunes Construção: 1961 Uso Misto</p>	<p>Edifício Santa Rita Construção: 1964 Uso misto</p>
<p>Edifício Suape Construção: 1969 Uso Misto</p>	<p>Edifício Barão de Rio Branco Construção: 1969 Uso Residencial</p>	<p>Edifício Manoel Borba Construção: 1970 Uso Misto</p>	<p>Edifício Gonçalves Maia Construção: 1970 Uso Misto</p>
<p>Edifício Dom Bosco Construção: 1970 Uso Misto</p>	<p>Edifício Alexandre Medicis Construção: 1971 Uso Misto</p>	<p>Edifício Rostand Construção: 1973 Uso Misto</p>	<p>Edifício Almirante Barroso Construção: 1974 Uso Misto</p>

Figura 07: Alguns dos edifícios modernos mapeados.

Fonte: acervo e edição, Silva (2020).

Nesse conjunto de edifícios é possível identificar diferentes fases da arquitetura moderna. Os edifícios construídos ainda no início da década de 50 apresentam traços regulares singelos, sendo o corpo composto por janelas quadradas em repetição, que emolduram a paisagem, a base é composta por térreo e sobreloja com pé direito alto e no topo é perceptível ainda a marcação de coroamento com frisos, como no Edifício Santa Alice e Duarte Coelho. Essas edificações carregam influências do *art déco*, devido ao momento de transição, mas já apresentam traços da arquitetura moderna.

Ainda na década de 50, o Edifício União evidencia os traços da arquitetura moderna com herança da Escola Carioca e expressões de adaptação local, o edifício é visto como unidade, o uso de panos de cobogó é forte na composição plástica, há janelas em fita com bandeira em madeira, janelas que enquadram, pilotis que levantam o edifício, brises que rasgam a fachada e caixas de circulação vertical que saltam do corpo principal e ganham destaque na volumetria, bem como painéis de azulejos decorativos no pavimento pilotis e colunas em V revestidas de pedras brutas.

Na década de 60, a arquitetura moderna pernambucana adere a linguagem brutalista, a partir dos contatos mais frequentes com o exterior e a recepção das ideias internacionais- frequentes viagens dos arquitetos atuantes em Pernambuco ao velho mundo e aos EUA- os arquitetos pernambucanos passam a explorar de forma mais rústica os materiais, devido ao “afastamento da referência carioca corbuseana em prol da experiência angloamericana e escandinava, que sugeriam a busca de uma identidade regional e com aspectos relevantes da cultura local” Marques e Naslavsky (2004, p. 64). Assim, do Edifício Santa Rita ao Almirante Barroso, nota-se uma busca pela expressividade dos elementos estruturais, como as vigas e os pilares de concreto que são fortemente marcados na fachada, com a estrutura de forma independente da vedação. O material em sua forma bruta passa a ser mais explorado, visto que, há diferentes texturas usadas no concreto aparente, o tijolo cerâmico ganha destaque como pano de alvenaria ou em peitoril ventilado, além do material bruto, as superfícies recebem também azulejos e revestimentos cerâmicos.

Compostos por essas características apresentadas, esses edifícios compõem a paisagem moderna do bairro, em principal, na Avenida Conde da Boa Vista, com movimentação ativa devido ao uso comercial, esses edifícios são pontos focais na paisagem, principalmente os edifícios de uso misto, que possuem o térreo e sobreloja mais ativos devido as lojas comerciais que atraem o olhar dos pedestres.

Com isso, em síntese, esse conjunto possui pontos em comum, que enfatizam a relação mantida pela maioria, enquanto edifício moderno na paisagem do centro:

- **Uso de concreto com diferentes texturas:** concreto aparente, liso, rugoso, marcado.

- **Expressividade na marcação estrutural:** horizontalidade e verticalidade de eixos nas fachadas por uso aparente de viga e pilares, como estrutura independente da vedação.
- **Necessidade de adaptação climática local:** aberturas, elementos vazados, posição de implantação do edifício favorável ao conforto térmico.
- **Soluções espaciais:** pé direito maior na base, marquises, pilotis, circulação vertical saliente ao edifício, pavimento vazado em intermédio com diferentes usos.
- **Volumes e setorização de funções:** edifício em partes (base horizontal e torre/barra vertical) com determinada função para cada volume.
- **Junção de materiais:** uso de cores e composição das fachadas, com janelas, venezianas, brise, azulejos, revestimentos cerâmicos e cobogó.

Esses pontos juntos, com repetição enquanto solução técnica e espacial, em dado edifício, que somado a outro, em conjunto, reforçam a riqueza de posições projetuais semelhantes adotadas em área central da cidade dentro de uma curta variação temporal de concepção.

Zona Especial de Preservação Histórica da Boa Vista - ZEPH 08

Com relação à legislação de conservação no bairro, ações passadas desencadearam uma série de propostas de proteção na área. Em 1977, o bairro foi englobado no Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, criado pela Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM), vinculada à Secretaria de Planejamento. A necessidade do plano surgiu através do reconhecimento de que a preservação faz parte do planejamento e desenvolvimento da região, que tinha como objetivo “a revitalização de ambientes históricos, através de proposições e de instrumentos normativos” (GHIROTTI, 2012, p. 41).

O plano incluiu o bairro da Boa Vista na categoria “Conjuntos Antigos” e com sete imóveis categorizados em “Edifícios isolados”. Além disso, foi previsto a delimitação dos sítios por zonas de preservação rigorosa (ZPR) e zonas de preservação ambiental (ZPA), seguindo as normatizações de cada e respeitando as categorias dos sítios (BIHUM, 2019). Conforme o plano, as edificações dentro dessas zonas não podem ter suas volumetrias modificadas, mantendo as características das fachadas inalteradas. Demolições ou construções novas não é permitido, e para reformas internas, é necessário a aprovação de projeto de restauração analisado por órgão competente (FIDEM, 1978).

Como continuidade, em 1981, foi lançado o Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Recife (PPSH/Recife), que tem como referência o plano de 1977. O bairro da Boa Vista, nesse plano mais recente, foi categorizado como “Conjuntos Antigos”, e a Zona de Preservação do Sítio Histórico do Bairro da Boa Vista, é instituída por meio do Decreto nº 1.8 de 26 de março de 1981. (BIHUM, 2019).

O zoneamento em zonas de preservação foi mantido, mas para as zonas de preservação rigorosa (ZPR) é definido que as características principais do conjunto sejam mantidas, relacionados a forma, gabarito e ocupação. Enquanto que, as zonas de preservação ambiental (ZPA) são estabelecidas como zonas de amortização em relação ao desenvolvimento da cidade, com finalidade de preservar a ambiência das zonas de preservação rigorosa.

Com relação a legislação municipal, em 1996, a cidade do Recife promulgou uma das principais leis que normatizam e regulamenta o zoneamento, até os dias atuais, a lei nº 16.176, conhecida como a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). No bairro da Boa Vista, a lei interferiu propiciando uma certa diversidade no estabelecimento de parâmetros para cada zona. Dividido em duas principais, a Zona de Urbanização Preferencial (ZUP) e a Zona de Diretrizes Específicas (ZDE).

Como uma das divisões da ZED, a A ZEPH-08, Zona especial que define o sítio histórico da Boa Vista, além do bairro, engloba trechos dos bairros: Santo Amaro, Soledade, Ilha do Leite e Coelhos, é subdividida em Setor de Preservação Rigorosa (SPR), com parâmetros urbanísticos mais restritivos, e Setor de Preservação Ambiental (SPA), constituindo áreas de transição entre o SPR e as áreas vizinhas. A ZEPH-08 delimita áreas com finalidade de preservar o patrimônio histórico-cultural da cidade e se que configuram por sítios, ruínas e conjuntos antigos de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística.

Isto posto, é notório o bairro da Boa Vista em destaque como importante área cultural e histórica da cidade, conforme enfatizado também no Diagnóstico da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC) de 2020, em relação a ZEPH-08 (FIDEM, 1978, p. 161):

No Bairro da Boa Vista, encontra-se um conjunto edificado que, pelo seu caráter arquitetônico e trama do sistema viário, caracteriza todo um passado, entendido aqui, também como reflexo das variáveis sócio/culturais. Além das edificações monumentais, a área apresenta-se com um acervo da arquitetura popular típica, a arquitetura não do monumental isolado, mas do elemento repetitivo, de sequência simples que configura um conjunto, este sim, monumental.

Figura 08: ZEPH - 08 Boa Vista, atual.
Fonte: Website Direitos Urbanos⁹, 2020.

Diante disso, nota-se que os planos de preservação e a delimitação da ZEPH-08 buscaram proteger um conjunto edificado específico, pois, a necessidade de proteção desse patrimônio era urgente, em vista disso, essas ações foram primordiais para conservação dessa arquitetura colonial presente no sítio histórico do bairro.

No entanto, como relevante passo de início para possíveis ações concretas conservação da arquitetura moderna, a DPPC através do Diagnóstico Propositivo para as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Cultural - ZEPP, de 2020, realizou um estudo sobre essa área da Boa Vista, que devidamente foi reconhecida pela sua relevância, boa parte do conjunto moderno do bairro da Boa Vista foi incluído dentro da proposta de ampliação da ZEPH-08 como Setor da Preservação da Significância (SPS), conforme abaixo (DEPP, 2020, p. 353):

⁹ Disponível em: <Disponível em: <https://direitosurbanos.wordpress.com/tag/zeph-8/>>. Acesso em: 10 de Julho de 2020.

Outro aspecto a se destacar é o conjunto moderno dos Planos de Quadra¹⁰ da Avenida Conde da Boa Vista, que já teve demandas de preservação anteriormente apresentadas à DPPC, bem como a Vila Santo Antônio, situada entre esta Avenida e a Rua do Riachuelo. Dessa forma, a proposta incorpora ao SPS os agrupamentos de IEP, todo o conjunto da Rua da Aurora já tombado pela Fundarpe e o conjunto moderno da Av. Conde da Boa Vista, da Rua da Aurora até a Rua Gervásio Pires.

Figura 09: Proposta de alteração para a ZEPPI Boa Vista.

Fonte: DPPC - Diagnóstico Propositivo para as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Cultural - ZEPPI (2020).

A proposta da ZEPPI, está inserida no âmbito da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPOUS), que tem até 2 anos para ser finalizada, após a promulgação do novo Plano Diretor (Lei complementar nº02/2021), então esse é o prazo limite para criação da ZEPPI.¹¹

Dessa forma, com essa proposta importantes edifícios modernos do bairro, se configuram dentro do Setor de Preservação de Significância. Esse diagnóstico da área com proposta final realizado pela DPPC, só reforça que o olhar para essa arquitetura está mais evidente, apesar de não apresentarem diretrizes concretas, ao

¹⁰ Como instrumentos de controle urbano, concretizados parcialmente, os Planos de Quadras foram projetos de redesenho urbano em áreas do centro do Recife, datados da década de 50 e 60. A morfologia dos planos fundamentava-se na escala vertical da Cidade Modernista e no uso de alguns 'edifícios soltos', com verticalização intensa na tipologia do edifício de uso misto. (MEDINA, 2018).

¹¹ Informação obtida através de entrevista online via gmail com a Gerente de Planos Estratégicos da Preservação do Patrimônio Cultural Material da DPPC, Larissa Menezes, 2021.

menos a nível de proteção municipal é notório um reconhecimento inicial e importante desse conjunto edificado.

Além disso, é importante destacar que o mapeamento de edifícios modernos da Boa Vista e arredores realizado acima, ocorreu no início de 2020, antes do conhecimento do Diagnóstico Propositivo da DPPC, apresentado ao público no II Seminário sobre a Preservação do Patrimônio Cultural no Recife – Diagnósticos e propostas de transformação da política de preservação, com transmissão online, de 14 a 18 de dezembro de 2020. A coincidência positiva com esse diagnóstico, foi que ele ressaltou a relevância do mapeamento inicial, ratificando a significância da área estudada e a necessidade de proteção do conjunto moderno identificado.

Figura 10: Sobreposição de mapas: Proposta do Setor de Significância e mapeamento do conjunto edificado moderno da Boa Vista e arredores.

Fonte: DPPC - ZEPP (2020), com edição, Silva (2021).

É interessante observar como o “corredor” de edifícios modernos da Boa Vista, marcante na paisagem dessa área, como apresentado acima (figura 04), foi totalmente considerado na proposta do Setor de Significância Cultural. Os edifícios do mapeamento que não coincidiram com a proposta da DPPC foram: Edifício Barão de Rio Branco, Edifício Módulo, Edifício Manoel Borba, Edifício Gonçalves Maia e Edifício Dom

Bosco. Provavelmente, por estarem mais afastados da zona central com mais construções verticais do século XX.

Considerações finais

Assim, como nos exemplos apresentados inicialmente, no cenário internacional, ações para preservação de conjuntos urbanos modernos têm sido recorrentes como formas de intensificar a proteção de obras representativas para a arquitetura moderna, tais como, o conjunto urbano de Tel Aviv, tombado e reconhecido internacionalmente.

Diante da situação local do conjunto moderno da Boa Vista, a questão é: por que não avançar nas políticas municipais a proposta de ampliação da ZEPH-08 da DPPC citada acima? Uma vez que, essa pode ser complementada para abarcar todos os edifícios mapeados, com intuito de incluir os elementos arquitetônicos analisados, que são considerados essenciais na conservação da integridade desse conjunto moderno identificado.

Além disso, cabe aqui a reflexão: como proteger o conjunto sem diretrizes que o delimitem e enfatizem as restrições para conservação integral?

O reconhecimento é importante como ação inicial, no entanto, ele deve ser esclarecido pela legislação local, com diretrizes de como será a proteção desse conjunto moderno da Boa Vista, sendo que, identificada a sua significância, e este conjunto esteja integrado a um setor de preservação, por que os meios de como preservá-lo não estão postos em paralelo junto com a delimitação do setor?

Uma vez delimitado no setor de preservação, e diante do crescente risco que este está exposto, resultando em danos muitas vezes irreversíveis ao conjunto, urge estabelecer diretrizes para salvaguardar simultaneamente a delimitação do conjunto que o proteja de danos e perdas significativas.

Referências bibliográficas

ALBUQUERQUE, Carlos. **Habitações berlinenses tornam-se patrimônio mundial.** DW Brasil | Notícias e análises do Brasil e do mundo, 2008. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/habita%C3%A7%C3%B5es-modernas-berlinenses-tornam-se-patrim%C3%B4nio-mundial/a-3469237>>. Acesso em: 10 de Maio de 2021.

AMORIM, Luiz. **Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista/Luiz Amorim.** Recife, 2007.

BIHUM, Bruno. **A significância cultural do Sítio Histórico da Boa Vista.** Trabalho de Conclusão de Curso, 2019. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco.

DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. **Diagnóstico Propositivo para as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Cultural - ZEPP, Prefeitura do Recife.** Lei de Uso e Ocupação do Solo - LPUOS, 2020.

FERNANDES, Rafael. **Edifício Holiday: Materialidade arquitetônica e vivências imateriais.** Trabalho de Conclusão de Curso, 2019. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco.

FREITAS, Marcelo; SMITH, Roberta. **Estudo para a preservação da arquitetura moderna no Recife (1930 a 1960).** In: DOCOMOMO N-NE, 2º Seminário, Salvador - BA, 2008.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. **Plano de preservação dos sítios históricos da Região Metropolitana do Recife.** Recife: FIDEM, 1978

GHIROTTTO, Fernanda. **O Lugar como categoria de análise: a definição de zonas de interesse no Bairro da Boa Vista, Recife/PE. 2012.** 188f. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro.

MACDONALD, Susan. **Modern Matters. Breaking the Barriers to Conserving Modern Heritage.** The Getty Conservation Institute Spring, 2013. Disponível em <https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/28_1/modern_matters.html>. Acesso em: 14 de Maio de 2021.

MARQUES, Sônia, NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna. Guia do Recife: Arquitetura e paisagismo.** in: Rocha, Edileuza da (org.) Recife: Edileusa Oliveira da Rocha. 2004.

MEDINA, Luciano. **REINVENÇÃO DA QUADRA: o Plano de Quadra como alternativa de controle e desenho urbano para o Recife** Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 2018.

MOREIRA, Fernando. **DESAFIOS POSTOS PELA CONSERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA.** Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada. Textos para discussão - Série Gestão de Restauro. Olinda, 2010.

NASCIMENTO, Flávia Britto do. **Conjuntos residenciais modernos: valor e preservação.** In: O MODERNO JÁ PASSADO, O MODERNO NO PASSADO, Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura, DOCOMOMO BRASIL, 7, 2007, Porto Alegre: UFRGS, 2007. p. 1-13. Disponível em: <<http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/021>>. Acesso em: 20 junho de 2021.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna do Recife 1949-1972.** Recife: E. da Rocha, 2012.

NASLAVSKY, Guilah. In: Vários autores. **Verticalização no Recife. Os céus como fronteira: a verticalização no Brasil.** --1. ed. -- São Paulo: Grifo, 2013.

PREFEITURA DO RECIFE. **Plano de Preservação de Sítios Históricos.** Recife, 1981.

SILVA, Vanessa. **Conservação do patrimônio moderno no bairro da Boa Vista: um olhar sobre o Edifício Pirapama.** Trabalho de Conclusão de Curso, 2021. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco.

SOBREIRA, C.; LEAL, C. **Uma Análise Tipológica dos Edifícios de Uso Misto em São Paulo entre os anos de 1940 e 1970.** In: DOCOMOMO BRASIL, 13, 2019, Salvador, **Anais...** Salvador: UFBA, 2019.

SOUZA, Lara Melo; AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Claudia. **Morar no centro: preservando a moradia no centro.** In: CLACS'04 - Construção Sustentável - I Conferência Latino Americana de Construção Sustentável, São Paulo, 2004.

RECIFE. **Lei nº 16.176, de 09 de abril de 1996. Estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife.** Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a1/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-recife-pe>>.